

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

АМУДАРЁ ДАРЁСИ СУВ ОҚИМИ ТАРКИБИНИ ТЎЛДИРУВЧИ ЛОЙҚА - ОҚИЗИҚЛАРНИНГ КУРСАТГИЧЛАРИНИ АНИҚЛАШ ВА БАҲОЛАШ

Шакиров Бахтияр Махмудович,

т.ф.д., профессор, Андижон қишлоқ хўжалиги ва агротехнологиялар институти

E-mail: bShokirov61@mail.ru

Ботиров Урал Умарович,

мустикал тадқиқотчи, Андижон қишлоқ хўжалиги ва агротехнологиялар институти

Мирзахамдамова Нигора Равшанбек қизи,

Магистрант, Андижон қишлоқ хўжалиги ва агротехнологиялар институти

Қосимова Назокат Расулжоновна,

Талаба, Андижон қишлоқ хўжалиги ва агротехнологиялар институти

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19433495>

Аннотация. Мақолада Амударё дарёси сув оқими таркибидаги лойқа-оқизиклар Ўрта Осиёдаги бошқа дарёлар каби ўзининг сув йиғиши хавзаси юзларининг ҳамда дарё тизимидаги ўзанларнинг ювилишидан ҳосил бўлиши ва дарёлар сув оқими таркибидаги лойқа оқизикларининг пайдо бўлишида сув эрозиясининг жадаллиги келтирилган. Амударё дарёси сув оқими таркибидаги муаллақ лойқа – оқизикларининг асосий кўрсаткичларидан бири, уларинг миқдори дарёнинг қуйи томон ортиб боришидир. ўртача йиллик лойқа-оқизиклари сарфи эса 983,8 кг/с ни ташиқил қилган.

Калит сўзлар: дарё, сув оқими, лойқа-оқизиклар, тупроқ, грунт, ҳудуд, гидропост, ҳарорат, эрозия, ер усти сувлари, ер ости сувлари, ўртача ойлик музлик-қор, жонли кесим.

Аннотация. В статье рассматривается, как мутность в течении реки Амударья, как и в других реках Центральной Азии, формируется за счет размывания поверхностей водосборного бассейна и русел рек, а также представлена скорость водной эрозии при формировании мутности в речном потоке. Одним из главных показателей взвешенной мутности в водном потоке реки Амударья является увеличение ее количества вниз по течению, а среднегодовое потребление осадка составило 983,8 кг/с.

Ключевые слова: река, течение воды, мутность, почва, грунт, площадь, гидропост, температура, эрозия, поверхностные воды, грунтовые воды, средний ежемесячный снежный покров, живое сечение.

Abstract. In the article, the turbidity in the Amudarya river flow, like other rivers in Central Asia, is formed by the washing of the surfaces of its catchment area and the river beds in the river system, and the speed of water erosion in the formation of turbidity in the river flow is presented. One of the main indicators of suspended turbidity in the water flow of the Amudarya River is that their amount increases downstream. and the average annual sludge consumption was 983.8 kg/s.

Keywords: river, water flow, turbidity, soil, ground, area, gauging station, temperature, erosion, surface water, groundwater, average monthly snow cover, cross-sectional area.

OROLBO'YI HUDUDIDA IQLIM O'ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

Кириш. Амударё дарёси сув оқими таркибидаги лойқа-оқизиклар Ўрта Осиёдаги бошқа дарёлар каби ўзининг сув йиғиш хавзаси юзаларининг ҳамда дарё тизимидаги ўзанларнинг ювилишидан ҳосил бўлади. Дарёларни асосий лойқа-оқизиклар билан таъминлаб турувчи омиллардан бири сув эрозияси ҳисобланади. У ёнбағир ва узанлар эрозиясига бўлинади[6].

Ён бағирлар эрозияси сувлар таъсирида ер юзасидаги грунтларнинг ювилиши бўлиб, улар тупроқ ва грунтларнинг юза ювилиши ҳамда чуқурлик бўйича ювилиш куринишларида бўлади [4, 5].

Дарёлар сув оқими таркибидаги лойқа оқизикларининг пайдо бўлишида сув эрозиясининг жадаллиги муҳим роль уйнайди. Уларни таъсир этиш шароитларига боғлиқ ҳолда табиий ва антропоген турларга бўлиш мумкин.

Табиий таъсир этувчи омилларнинг асосийлари қуйидагиларидан иборат: жойнинг иқлим шароити, рельефи, ер жинсларининг литологик таркиби, геологик тузилиши, ўсимлик қоплами, уларнинг жойлашиш зичлиги, турлари ва хоказо. Антропоген сув эрозияси инсониятнинг турли хил хўжалик фаолияти таъсиридаги ювилиши жадаллашишига айтилади.

Бундан ташқари кимёвий емирилиш туфайли ҳосил бўладиган дарё сув оқими лойқа-оқизиклари ҳам мавжуд. Бу ҳолатда ер усти ва ости сувлари ҳамда ташқи ҳаво ҳарорати жадаллашиш жараёнида бевосита қатнашади. Демак, сув эрозиясининг ҳар қандай йуналишда кечишидан қатъий назар лойқа-оқизикларнинг пайдо бўлишида юқоридаги ходисаларнинг ҳар бири ўзига хос таъсирини кўрсатади.

Материаллар ва услублар. Маълумки, Амударё дарёси қор ва музликлардан туйиниб оқувчи дарёлар турига киради, шунинг учун дала тадқиқотларимизни ўтказишимиз пайтида дарёдан йил давомида турли хил миқдорда лойқа – оқизикларнинг оқиб ўтишининг гувоҳи бўлдик.

Шунингдек, кўп йиллик музликлардан бошланиб оқадиган дарёларнинг муаллақ лойқа-оқизикларининг ҳосил бўлишида ҳаво ҳарорати ҳам жуда муҳим ўрин тутди. Ҳаво ҳарорати таъсири, В.Л Шульц таснифи бўйича қор, қор-музлик ва музлик-қор сувларидан туйинадиган дарёларда янада сезиларли бўлади [1]. Вақт бирлиги ичида сув оқими жонли кесим юзасидан оқиб ўтадиган муаллақ лойқа оқизикларнинг сарфини қуйидаги формула билан аниқлаймиз [4].

$$G_{\text{л}} = \rho_{\text{ўр}} \cdot Q_{\text{ўр}}$$

бу ерда $G_{\text{л}}$ - сув оқими ичида муаллақ ҳаракатланувчи лойқа оқизикларнинг ўртача ойлик сарфи, кг/с.

OROLBO'YI HUDUDIDA IQLIM O'ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

$\rho_{\text{ўр}}$ - оқимнинг ўртача ойлик лойқалиги, $\text{кг}/\text{м}^3$.

$Q_{\text{ўр}}$ - дарё сув оқимининг ўлчанган ўртача ойлик сарфи, $\text{м}^3/\text{с}$.

Олинган маълумотлар асосида Амударё сув ҳароратининг ўртача ойлар ва йиллар бўйича тебраниш графигини тузилган (1 ва 2-расмлар).

Амударё ҳавзасида ва унинг келиб қўшиладиган ирмоқларида апрель-сентябрь ойларида сел-тошқинлари ҳамда ҳаво ҳароратининг юқори бўлишларини ҳисобга олсак, муаллақ лойқа-оқизикларининг ҳосил бўлиши асосан ушбу ойларга тўғри келади.

Тадқиқот натижалари. Амударё дарёси сув оқими таркибидаги муаллақ лойқа – оқизикларининг асосий кўрсаткичларидан бири Ўрта Осиёнинг кўпчилик дарёларида бўлганидек, уларнинг миқдори дарёнинг куйи томон ортиб боришидир. Амударёнинг Айритом ҳудудида (Сурхондарё вилояти) ташкил қилинган учта гидропостдан кунлик оқиб ўтувчи муаллақ лойқа-оқизикларининг ўртача йиллик миқдорини 2006-йил июнь-2007-йил май ойлари мобайнидаги ўсимликларни суғориш даври учун аниқлаганимизда $\rho_{\text{ўр}}=1,44 \text{ кг}/\text{м}^3$ ни ташкил этди, ваҳоланки бу ҳудуддан тахминан 150 км куйида жойлашган Керки гидропостида эса ўртача кўп йиллик лойқалик $\rho_{\text{ўр}}=3,58 \text{ кг}/\text{м}^3$ ни ташкил этган [3].

Амударё дарёси Айритом ҳудудидаги № 1 гидроствордан ўтган энг кўп лойқа-оқизиклар миқдори 2007 йилнинг 5-апрелида $17,8 \text{ кг}/\text{м}^3$ ни ташкил этганлиги кузатилди. Бу ҳолатнинг сабабини шу кунларда Амударё дарёсига қуйиладиган ирмоқларда сел тошқинлари бўлиб ўтганлиги билан ҳамда шу йилнинг март ойи охири, апрел ойининг бошида йиллик ёққанёғингарчилик миқдорининг 37,8 % ини ташкил этганлиги билан изохлаб беришимиз мумкин бўлади. Амударё дарёси сув оқими таркибидаги муаллақ лойқа оқизикларининг 2006 йилнинг июнь 2007 йил май ойлари учун ўртача ойлар бўйича бир йиллик миқдори ҳамда сарфларининг ўзгаришини уларнинг ўзаро боғлиқлик тебранишиш графигини баҳоланган (1, 2 ва 3-расмлар)

OROLBO'YI HUDUDIDA IQLIM O'ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

1-расм. Амударё дарёси Айритом гидропостидаги 2007- йил I-V ойлар ва 2006 -йил VI-XII ойлар сув оқимининг ҳарорати тебраниш графиги

2- расм. Амударё дарёси Айритом гидропостидаги сув оқимининг ҳарорати тебраниш графиги (2018-2022 йиллар)

3-расм. Амударё дарёси сув ҳавзасидаги ҳаво ҳароратлари 2007- йил I-V ойлар ва 2006 -йил VI-XII ойлар тебраниш графиги (Термез метеостанция маълумотлари)

OROLBO'YI HUDUDIDA IQLIM O'ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

4-расм. Амударё дарёси сув ҳавзасидаги ҳаво ҳароратлари тебраниш графиги. Термез метеостанция маълумотлари) 2018-2022 йиллар учун

Амударё дарёси сув оқимидаги муаллақ лойқа-оқизиклари миқдори ва сарфларининг метеорологик боғланишларини ўрганиш мақсадида Термиз гидропостида ҳамда метеорология станциясида кузатишган сув оқими ва ҳаво ҳароратининг маълумотларидан фойдаландик. Демак, Амударё сувининг максимал ўртача ойлик лойқалиги $1,44 \text{ кг/ м}^3$ ни, ўртача йиллик сув сарфи $595,0 \text{ м}^3/\text{с}$ ни ва ўртача йиллик лойқа - оқизиклари сарфи эса $857,0 \text{ кг/с}$ ташкил қилар экан.

Амударё дарёсининг Айритом гидропостида ўлчанган ўртача йиллик сув сарфларининг максимал ва минимал қийматлари нисбати 12,2 ни ташкил этса, ўртача йиллик сув сарфи билан унинг минимал қийматлари нисбати 3,6 га тенгдир. Агарда бундай нисбатларни дарё сув оқимининг муаллақ лойқа оқизиклари максимал ва минимал сарфларида текширсак 66,2 марта кичикдир, Ўртача лойқа оқизиклар сарфининг унинг минимал қийматларига нисбати эса 22,8 ни ташкил қилди.

OROLBO'YI HUDUDIDA IQLIM O'ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

5-расм. Амударё дарёси Айритом №1 гидростотидаги сув сарфи ва лойқалиглариининг сарфи тебраниш графиги.

Хулоса ва тавсиялар.

1. Амударё дарёси сув оқимини муаллақ лойқа-оқизиклар билан тўйинишида бошқа дарёлар каби асосий лойқа-оқизиклар билан таъминлаб туришида сув эрозияси катта аҳамият касб этади.

2. Хамма дарёлар каби Амударё дарёсининг муаллақ лойқа-оқизикларнинг ҳосил бўлишига таъсир этувчи омиллардан бири метеорологик ўзгаришлар катталиклари ҳисобланади.

3. Амударё дарёси суви оқимидаги муаллақ лойқа-оқизикларининг кунлик олинган намуналарининг ўртача йиллик миқдори $1,44 \text{ кг/м}^3$ ни ташкил этди.

4. Амударё дарёси суви оқимидаги муаллақ лойқа-оқизикларининг максимал ўртача ойлик миқдори $3,69 \text{ кг/м}^3$ ни, ўртача йиллик сув сарфи $595,0 \text{ м}^3/\text{с}$ ни ва ўртача йиллик лойқа-оқизиклари сарфи эса $983,8 \text{ кг/с}$ ни ташкил қилди.

5. Дарё суви оқимидаги муаллақ лойқа-оқизикларининг асосий кўрсаткичларидан бири улар миқдорларининг дарё оқимининг қуйи томон ортиб бориши бошқа Ўрта Осиё дарёлардаги каби бизнинг кузатувларимизда ҳам ўз тасдиғини топди.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Шульц В.Л. Реки Средней Азии Ч.1.2-Л. Гидрометеоздат. 1965.691с.
2. Константинов Н.М. Гидравлика и гидрометрия. М. “Высшая школа” 1980, 198 с
3. Шапиро Ш.Х. Регулирование твердого стока при водозаборе в оросительные системы. М. “Колос”, 1983. 272 с.
4. Железняков Г.В. Гидравлика и гидрология. М., “Транспорт”. 1989 247-261.
5. Расулов А.Р, Саидова С.Р. Количественная оценка интенсивности проявления процессов водной эрозии в зоне Чарвакского водохранилища. Уз ГЖ ахбороти. Тошкент, 1997. т.18 146-151 б
6. Мансуров С.Р. Диссертация Т.ф.б фалсафа доктори (PhD). Тошкент, 2022 й 134б.